

БОШЛАНГИЧ СИНФЛАРДА МОБИЛЬ УЎҚИТИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АФЗАЛЛИКЛАРИ

Р. Ибрагимов

*педагогика фанлари доктори, профессор Жанубий Қозоқстон
давлат педагогика университети, Шымкент*

Ф.Қосимов

*педагогика фанлари номзоди, профессор Бухоро давлат
педагогика институти, Бухоро*

Аннотация. Ушбу мақолада урта мактаб математика курсини ўқитишда мобиль қўшимчаларнинг турлари ва улардан фойдаланиш мумкинликлари баён этилади.

Таянч сўзлар: ўқитиш, мобиль қўшимчалар, мобиль ўқитиш, математика ўқитувчиларининг саводхонлигини ошириш.

Аннотация. В данной статье описаны виды мобильных дополнений и возможности их использования в преподавании курсов математики в средней школе.

Ключевые слова: обучение, мобильные приложения, мобильная связь, повышение квалификации учителей математики.

Annotation. This article describes the types of mobile add-ons and the possibilities of their use in teaching mathematics courses in high school.

Key words: learning, mobile applications, mobile communication, professional development of mathematics teachers.

Matematikani o'qitishda mobil qo'shimchalardan foydalanishning afzalliklari ko'p. Mobil qo'shimchalar praktik va laboratoriya ishlarining mohiyatini ortirishda katta imkoniyatga egadir.

O'quv prosessida mobil qo'shimchalarni qo'llash o'quv materialining sifatini ortiradi va bilim berishda o'quvchilarning qiziqishlarini kuchaytiradi.

Mobil ilovalardan foydalangan holda o'quv tizimi bir qator afzalliklarga ega:

* talabalarining mustaqil ta'limiga yetakchi rol beriladi, bu o'qituvchining harakatlarini minimallashtiradi.

* talabalarga mustaqil ta'limning o'z traektoriyasini erkin tanlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Demak, talabaning roli o'zgaradi, u o'zi uchun mavjud bo'lgan ommaviy axborot vositalaridan foydalana oladigan o'zini-o'zi boshqaradigan shaxsga aylanadi;

* talabalarining o'z tajribasi va bilim darajasi to'g'risida xabardorligiga va o'quv materialini tabaqalashtirilgan o'rganishga asoslangan usullarni o'rganadi o'z qobiliyatlariga muvofiq har bir talaba yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini mustaqil ravishda nazorat qiladi, yangi materialni tushunish darajasini belgilaydi.

* ta'lim natijalarini monitoring qilish va baholashning obyektivligini oshiradi;

* ta'lim faoliyatini individuallashtirishga yordam beradi (ta'lim stavkalarini farqlash, o'quv vazifalaridagi qiyinchiliklar va hokazo.);

* o'rganish uchun motivatsiyani oshiradi;

Matematikani o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'rganishni farqlashga yordam beradi. Iqtidorli talabalarni rag'batlantirishni ta'minlash va matematikadan tayyorgarligi past talabalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini aniqlash uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan muntazam foydalanish bilan an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Mobil ilovalar an'anaviy bosma darsliklar va o'quv qo'llanmalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

O'qituvchiga talabalarining individual yoki guruh faoliyatini tashkil etish yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Bunday xizmat mobil ilovalar yordamida o'qitish kabi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

O'rta maktabda raqamli sxemalar va ularning chegaralarini o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar mavjud, ammo ular farqlanmaydi. Mobil ilovalarni mavzu

bo'yicha tasniflash ishlab chiqilmagan. Shuning uchun o'qituvchilar bunday mobil ilovalardan past darajada foydalanadilar.

Ushbu maqolada biz sizga matematikani o'qitishda va sonli ketma-ketliklar va ularning chegaralarini o'qitishda ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatamiz. Ular:

1. Mobil ilovalarni yaratish uchun dasturiy uskunalar. Mobil ilovani yaratishda quyidagi operatsion tizimlar asosiy hisoblanadi: Android, iOS, BlackBerry, HP vebos, Symbian OS, oyna mobil va boshqalar.

2. Mobil Algebra ilovasi uchta tilda ishlab chiqilgan.

Ushbu ishlab chiqilgan mobil ilova Algebra kursini o'qitish uchun mobil sinflarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Mobil ilovada o'qituvchi uchun dasturlar va har bir mavzu uchun test (kontroller) mavjud. O'qituvchi dasturlari asosiy vazifadan boblarning chiqishini tushuntirish uchun, kuzatuvchi dasturi esa talabalar bilim sifatini tekshirish uchun mo'ljallangan ("kvadrat tenglama", "Biquadrate tenglamasi", "chiziqli tenglamalar", "tenglamalar tizimi", "chizma", "Hosila", "birinchi funksiya", "aniq integral").

Mobil ilovada uning tarkibiga kiritilgan har bir dastur haqida qisqacha tushuntirish mavjud; kirish, boblarning mazmuni, shu jumladan, mavzular mazmuni, yordam, mualliflar haqidagi ma'lumotlar. Bu talaba va o'qituvchiga mavzu tanlash imkonini beradi. Mobil ilova Java android, HTML, Java skriptida yaratilgan.

Ushbu mobil ilova bilan ishlashda talabalar fundamental ilmiy tadqiqotlar, natijalarga duch kelishadi. Bu ularga tadqiqot metodologiyasi ustida ishlash va asosiy usul va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

3. Mobil aloqa texnologiyalari mobil vositalarning simsiz tarmoqlar orqali o'zaro ta'sir qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi: mobil aloqa uchun Global tizim (GSM); simsiz dastur protokoli (vap); umumiy Paketli Radio xizmati (GPRS); Bluetooth; vifi; vimax; infraqizil ma'lumotlar assotsiatsiyasi (IrDA) va boshqalar (1-jadval).

1-jadval-mobil aloqa texnologiyalari.

Mobil aloqa texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari:

Elektron pochta;

Matn va boshqa ma'lumotlarni bir yoki bir nechta foydalanuvchilarga uzatish;

ma'lumotlarni saqlash; olingan ma'lumotlarni qattiq diskka saqlash;

Blog-texnologiya oshkoralik; lineerlik; mualliflik va o'rtachalik.

Viki texnologiyalari:

Oshkoralik; chiziqli bo'lmaganlik; hujjatlarni yaratish tarixiga kirish qobiliyati; multimedia; gipermatn tuzilishi;

Podkastlar:

Internetda podkast xizmatida foydalanuvchilarning o'z podkastlarini joylashtirish qobiliyati; podkast xizmatida Foydalanuvchining o'z zonasini yaratish qobiliyati; mikroblogda xizmat foydalanuvchisining shaxsiy zonasida podkastni tarmoq muhokamasini tashkil qilish qobiliyati.

Veb-forum:

Oshkoralik; chiziqlilik; foydalanuvchi sharhlarini joylashtirish qobiliyati; xabarlarining shaxsiy muallifligi;

Sinxron video-Video-audio aloqani ta'minlaydigan Internet dasturi asosida Real vaqtda aralashuv imkoniyatlarini ta'minlaydigan aloqa texnologiyalarining Internet vositalari:

Elektron lug'atlarning mavjudligi, ko'p tillilik, qidiruv maydonini cheklash imkoniyati;

Internetga kirishning axborot-ma'lumot resurslari, multimedia, gipermatn tuzilishi;

Navigatorlar:

Talabalarining qidiruv va tadqiqot ishlarini tashkil etishga, ularning bilim faolligini rivojlantirishga, hamkorlikda o'rganish qobiliyatini rivojlantirishga, mustaqil o'quv faoliyatining moslashuvchanligini rivojlantirishga yordam beradi.

obyektivlikni oshiradi;

* o'quv faoliyatini individuallashtirishga hissa qo'shadi (o'quv stavkalarini farqlash, o'quv vazifalaridagi qiyinchiliklar va boshqalar.);

* o'rganish uchun motivatsiyani oshiradi;

Mobil ilovalardan foydalangan holda o'quv tizimi bir qator afzalliklarga ega:

* talabalarning mustaqil ta'limiga etakchi rol beriladi, bu o'qituvchining harakatlarini minimallashtiradi.

* talabalarga mustaqil ta'limning o'z traektoriyasini erkin tanlash uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Demak, talabaning roli o'zgaradi, u o'zi uchun mavjud bo'lgan ommaviy axborot vositalaridan foydalana oladigan o'zini o'zi boshqaradigan shaxsga aylanadi;

* talabalarning o'z tajribasi va bilim darajasi to'g'risida xabardorligiga va o'quv materialini tabaqalashtirilgan o'rganishga asoslangan usullarni o'rganadi o'z qobiliyatlariga muvofiq har bir talaba yangi bilimlarni o'zlashtirish jarayonini mustaqil ravishda nazorat qiladi, yangi materialni tushunish darajasini belgilaydi.

* ta'lim natijalarini monitoring qilish va baholashning obyektivligini oshiradi;

* ta'lim faoliyatini individuallashtirishga yordam beradi (ta'lim stavkalarini farqlash, o'quv vazifalaridagi qiyinchiliklar va hokazo.);

* o'rganish uchun motivatsiyani oshiradi; Matematikani o'qitishda mobil ilovalardan foydalanish har bir o'quvchining individual xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'rganishni farqlashga yordam beradi. Iqtidorli talabalarni rag'batlantirishni ta'minlash va matematikadan tayyorgarligi past talabalarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatlarini aniqlash uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ta'lim jarayonida mobil ilovalardan muntazam foydalanish bilan an'anaviy o'qitish usullari bilan bir qatorda o'qitish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Mobil ilovalar an'anaviy bosma darsliklar va o'quv qo'llanmalariga nisbatan bir qator afzalliklarga ega.

O'qituvchiga talabalarning individual yoki guruh faoliyatini tashkil etish yo'nalishini aniqlashga yordam beradi. Bunday xizmat mobil ilovalar yordamida o'qitish kabi yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi.

O'rta maktabda raqamli sxemalar va ularning chegaralarini o'rgatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar mavjud, ammo ular farqlanmaydi. Mobil ilovalarni mavzu bo'yicha tasniflash ishlab chiqilmagan. Shuning uchun o'qituvchilar bunday mobil ilovalardan past darajada foydalanadilar.

Ushbu maqolada biz sizga matematikani o'qitishda va sonli ketma-ketliklar va ularning chegaralarini o'qitishda ishlatilishi mumkin bo'lgan mobil ilovalar va ulardan foydalanish imkoniyatlarini ko'rsatamiz. Ular:

1. Mobil ilovalarni yaratish uchun dasturiy uskunalar. Mobil ilovani yaratishda quyidagi operatsion tizimlar asosiy hisoblanadi: Android, iOS, BlackBerry, HP webos, Symbian OS, oyna mobil va boshqalar.

2. Mobil Algebra ilovasi uchta tilda ishlab chiqilgan.

Ushbu ishlab chiqilgan mobil ilova Algebra kursini o'qitish uchun mobil sinflarda foydalanish uchun mo'ljallangan. Mobil ilovada o'qituvchi uchun dasturlar va har bir mavzu uchun test (kontroller) mavjud. O'qituvchi dasturlari asosiy vazifadan boblarning chiqishini tushuntirish uchun, kuzatuvchi dasturi esa talabalar bilim sifatini tekshirish uchun mo'ljallangan ("kvadrat tenglama", "Biquadrate tenglamasi", "chiziqli tenglamalar", "tenglamalar tizimi", "chizma", "Hosila", "birinchi funksiya", "aniq integral").

Mobil ilovada uning tarkibiga kiritilgan har bir dastur haqida qisqacha tushuntirish mavjud; kirish, boblarning mazmuni, shu jumladan, mavzular mazmuni, yordam, mualliflar haqidagi ma'lumotlar. Bu talaba va o'qituvchiga mavzu tanlash imkonini beradi. Mobil ilova Java android, HTML, Java skriptida yaratilgan.

Ushbu mobil ilova bilan ishlashda talabalar fundamental ilmiy-tadqiqotlar, natijalarga duch kelishadi. Bu ularga tadqiqot metodologiyasi ustida ishlash va asosiy usul va ko'nikmalarni o'zlashtirish imkonini beradi.

3. Mobil aloqa texnologiyalari mobil vositalarning simsiz tarmoqlar orqali o'zaro ta'sir qilish imkoniyatlarini o'z ichiga oladi: mobil aloqa uchun Global tizim (GSM); simsiz dastur protokoli (vap); umumiy Paketli Radio xizmati (GPRS); Bluetooth; vifi; vimax; infraqizil ma'lumotlar assotsiatsiyasi (IrDA) va boshqalar (1-jadval).

Mobil aloqa texnologiyalari.

Mobil aloqa texnologiyalari	Mobil aloqa texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari
Elektron pochta	Matn va boshqa ma'lumotlarni bir yoki bir nechta foydalanuvchilarga uzatish; ma'lumotlarni saqlash; olingan ma'lumotlarni qattiq diskka saqlash
<i>Blok-texnologiya</i>	Oshkoralik; chiziqlilik; mualliflik va moderatsiya.
<i>Viki- texnologiya</i>	Oshkoralik; chiziqli bo'lmaganlik; hujjatlarni yaratish tarixiga kirish qobiliyati; multimedia; gipermatn tuzilishi
<i>Podkastalar</i>	Internetda podkast xizmatida foydalanuvchilarning o'z podkastlarini joylashtirish qobiliyati; podkast xizmatida Foydalanuvchining o'z zonasini yaratish qobiliyati; mikroblogda xizmat foydalanuvchisining shaxsiy zonasida podkastni tarmoq muhokamasini tashkil qilish qobiliyati.
<i>Veb-forum</i>	Oshkoralik; chiziqlilik; foydalanuvchi sharhlarini joylashtirish qobiliyati; xabarlarning shaxsiy muallifligi
Sinxron video-Internet aloqa vositalari	Video va audio aloqani ta'minlaydigan Internet dasturiga asoslangan Real vaqtda aralashuv imkoniyatlarini ta'minlaydigan texnologiyalar
Elektron lug'atlarda n foydalanish	Mavjudlik, ko'plisoniylik, qidiruv maydonini cheklash qobiliyati
<i>Internetning t-ma'lumot resurslari</i> axboro	Mavjudlik, multimedia, gipermatn tuzilishi
<i>Navigاتورlar</i>	Oshkoralik; chiziqli bo'lmaganlik; hujjatlarni yaratish tarixiga kirish qobiliyati; multimedia; gipermatn tuzilishi

4. Mobil xizmatlarga mobil Internet, elektron darsliklar, mobil darsliklar, telefon aloqalari yoki bir vaqtning o'zida xabarlar orqali bir-biri bilan aloqa qilish va boshqalar orqali ma'lumotlarni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash, qidirish, uzatish imkoniyatlari kiradi.

Ta'lim sohasida mobil ta'limni joriy etish bo'yicha loyihalarni amalga oshirishda turli xil mobil qurilmalarning didaktik imkoniyatlari o'rganildi va bilim olish uchun optimallashtirildi: smartfonlar, mp3 pleerlar, planshetlar, ovozli asboblalar.

5. IT shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda eng keng tarqalgan mobil qurilma mobil telefonlardir. Maktab o'quvchilari orasida mobil telefonlarning yangi modellariga qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Talabalar va talabalar o'rtasida mobil Internetga kirish uchun zamonaviy smartfonlardan foydalanish odatiy holga aylandi.

6. BilimBook sinfda ham, uyda ham foydalanish uchun qulay bo'lgan, o'quvchilarning bilim darajasini oshiradigan, ularning kontsentratsiyasi va moslashuvchanligini oshiradigan yagona mobil o'quv qurilmasi ekanligiga ishonish uchun asos bor. BilimBook 4 bo'limdan iborat.

1. Ta'lim platformasi-Bilim Land

2. Elektron sinov-ITest

3. O'quv filmlari-novda

4. Boshlang'ich maktab-iMektep

7. M-learning-o'quvchilar yozma va matematik ko'nikmalarga ega bo'lgan mobil axborot texnologiyalaridan foydalangan holda o'rganish; ularning imkoniyatlarini aniqlash; individual va guruhli o'rganishni takomillashtirish; ularga kerakli bilim sohasini aniqlashga

imkon berish

8. Mobil ilovalar uchun tayyorlangan materiallarni “tizim uslubiy majmuasi” portalida olish mumkin (<http://smk.edu.kz>). raqamli sxemalar va o‘rganish chegaralari uchun nazariy va amaliy ahamiyatga ega mobil ilovalar taqdim etilgan.

9. Mobil ilovalardan foydalanish turlari va yo‘nalishlarini quyidagi 2-jadvalda keltiramiz:

Mobil ilovalarni qo'llash turlari va yo'nalishlari:

<i>Mobil qo'shimcha turlari</i>	<i>Ilova imkoniyatlari</i>
Photomath	Tenglamalarni echish usullarining ko'plab dasturlari mavjud. Suratga olish orqali tenglamalarni echish qobiliyatiga ega bo'lgan juda zarur dastur.
Формулы FREE	O'rta maktab o'quv dasturiga tematik va ma'lumotnoma formulalari to'plami kiritilgan.
Решебник	O'rta maktab matematikasiga oid fanlar bo'yicha darsliklarda muammolarni echish usullari berilgan. Masalan, 5 matematika, 6 matematika, 7 algebra, 8 algebra, 9 geometriya va hokazo. darsliklardagi barcha muammolar ko'rsatildi. Video ko'rsatmalar taqdim etiladi.
Высшая математика	Oliy matematikaga oid barcha mavzular bo'yicha to'liq ma'ruzalar o'qiladi. Formulalar berilgan.
Геометрия 7-11класс	Mobil ilova geometriya kursining turli mavzularida ko'rib chiqilgan muammolarni hal qilish algoritmlari yordamida muammolarni hal qilish usullarini ko'rsatadi. Ma'lumotlarni joyiga qo'yish orqali ko'plab vazifalarni darhol hal qilish mumkin.
Геометрия(планиом е трия)	Mobil ilovada siz geometriya kursining turli mavzularida ko'rib chiqilgan barcha shakllar uchun kalkulyator yordamida hisob-kitoblarni amalga oshirishingiz mumkin. Interfeys kerakli bobni tezkor qidirish, oson ishlash uchun moslashtirilgan, har qanday shaklni tezda tanlash va ularni tezda o'zgartirish qobiliyatiga ega. Bundan tashqari, ushbu hisobotda siz kerakli ma'lumotlarni tezda to'ldirishingiz yoki topishingiz mumkin, shundan so'ng dastur darhol to'g'ri natijani ko'rsatadi.
Геометрия(тереомет р ия)	
Геометрия	
Микро-математика	Micro-Mathematics mobil ilovasi yordamida siz matematik muammolarni hal qilishingiz, shuningdek, mustaqil matematik formulalar to'plamini yaratishingiz mumkin. Ilovaga to'liq kirish mumkin.
MathHelper	Funksional mobil ilova keng, lekin chiziqli algebra (matritsalar bo'yicha operatsiyalar, chiziqli tenglamalar tizimini yechish), vektor algebrasini ham o'z ichiga oladi.
Maxima	A oyna kompyuter-bu ramziy va raqamli iboralar bilan ishlash uchun bepul kompyuter algebra tizimi. Bunga differentsiatsiya, integratsiya, ketma-ket tasniflash, Laplas konvertatsiyasi, oddiy differentsial tenglamalarni echish, chiziqli tenglamalar tizimi, polinomlar, to'plamlar, vektorlar, matritsalar va tensorlar kiradi. O'zboshimchalik bilan aniq kasrlar, butun sonlar va suzuvchi nuqta raqamlari yordamida yuqori aniqlikdagi raqamli hisob- kitoblarni amalga oshirishga, shuningdek 2 va 3 o'lchovli funktsiyalar va statistik ma'lumotlarning grafikalarini yaratishga imkon beradi.
yScript Calculator	Ilova faqat qo'l yozuvi bilan ishlaydi, unda tugmalar (tugmalar) yo'q, faqat barmoq yoki qalam bilan yozish uchun bo'sh maydon mavjud. Kichik ekranli qurilmada ishlash noqulay bo'ladi. Planshet yoki raqamli qalamli fablet yordam beradi.

GeoGebra	Derazalar, iPhone, iPad va Android-ni qo'llab-quvvatlaydigan ajoyib ko'p funktsiyali matematik dastur, bu turli xil matematik operatsiyalarni bajarishi yoki o'rganish bilan bog'liq bo'lgan odamlar uchun yaxshi yordamchi bo'ladi. Dastur geometriya va algebra bo'limlarini, jadval tuzilishini, statistik va arifmetik amallarni va boshqalarni birlashtiradi. Tenglamalarda, koordinatalar tizimida 2D yoki 3D rejimida chizish va hokazolarda foydalanish mumkin.
Mathway	Matematik tahlil, trigonometriya, statistika, chiziqli algebrani o'z ichiga

	<p>olgan dastur. Bu barcha bunday dasturlarning eng keng tarqalgan echimini taklif etadi. Foydalanuvchiga yechim usulini tanlashni ochadi. Qurilma kamerasi yordamida muammolarni hal qiladi, lekin har doim ham tanib olish algoritmini amalga oshirmaydi.</p>
Matematikadan og'zakimasalalar	<p>Og'zaki matematik topshiriqlardan foydalanish, ushbu mobil ilovani yuklab olish orqali talaba matematik texnikani va topshiriqlarni tezda bajarish qobiliyatini rivojlantiradi.</p>
Algebrion Math Helper	<p>Bu sizning smartfoningizda algebrani qo'llab-quvvatlaydigan va qimmat portativ kalkulyatorlarni almashtira oladigan samarali grafik kalkulyator. Ilovadan mavzu, imtihon va uy vazifasi bo'yicha imtihon topshirish uchun eng samarali vosita sifatida foydalanish mumkin. Algebra matematik yordamchisi mavzusiga 7 bob kiradi: 1. Tenglama. 2.funktsiya grafigi. 3. Progressiya. 4. Statistika. 5. Matritsa. 6. vektorlar. 7. konventsiyalar.</p>
Maple	<p>Kompyuter matematikasi tizimi. Hozirgacha biz uni kompyuter algebra tizimiga havola qildik, chunki u ramziy hisob-kitoblar va o'zgarishlarni amalga oshirish uchun noyob imkoniyatlarga ega. Ammo bu Mapl tizimidan foydalanish doirasini cheklaydi. U nafaqat ramziy va raqamli hisob-kitoblarda, balki grafik shaklda vizualizatsiya ishlarida, shuningdek elektron hujjatlarni tayyorlashda ham samarali ishlatilishi mumkin. Maple yordamida professional matematiklar tomonidan bajarilishi mumkin bo'lgan ishlarga juda tez natijalarni olish, vizual modelni vizualizatsiya qilish vazifalari va boshqalar kiradi. Maple tizimining yadrosi quyidagi tizimlarga ham o'rnatiladi: Matlab, MathCad.</p>
DTW Algebra Lite	<p>Lite funktsional versiyasi murakkabroq-u kvadrat tenglamalar, ildizlar va darajalarni echish, shuningdek matritsalarini qo'shish va hisoblash uchun mavjud. Oliy matematikaning har bir mavzusidagi muhim tushunchalar va ob'ektlarni jonlantirish uchun rangli tasvirlardan foydalanadi. Har bir matematika darsida ovoz o'tkazmaydigan video materiallardan foydalanishning yuqori samaradorligi ta'minlanadi.</p>
Pifagor	<p>Bu algebra, trigonometriya, matematik tahlil, ehtimollik nazariyasi va diskret matematika uchun mobil ilova bo'lib, matematikaning beshta bobidan iborat. Albatta, ushbu dastur to'liq matematik ta'rifni almashtirmaydi, ammo unda ko'plab asosiy tafsilotlar mavjud.</p>
Fraction calculator	<p>Kalkulyator kasrlar bilan asosiy va ilg'or operatsiyalarni, kasrli ifodalarni butun sonlar, o'nli va aralash sonlar bilan birgalikda bajaradi</p>
MalMath	<p>Har bir harakatning bosqichma-bosqich tavsifi va oddiy va juda murakkab muammolarni hal qilish uchun berilgan formulalarning grafik tasviri bilan Android uchun kuchli matematik dastur. Funktsiyalar va mavjud funktsiyalar ro'yxati aslida ta'sir qiladi: integrallar, hosilalar, limitlar, trigonometriya, logarifmlar, tenglamalar, algebra va boshqalar. Barcha talabalar va talabalarga test yoki uy vazifasida muammolarni hal qilishga ruxsat berish nafaqat ajoyib beshik, balki ularga eng murakkab tenglamalarni hech kimning yordamisiz mustaqil ravishda echishga o'rgatadigan yechim jarayonini chinakam tushunishga yordam beradi.</p>
Mathpix	<p>Ushbu dastur yuqori auditoriya uchun mo'ljallangan Photomathdan ancha oldin ishlab chiqilgan. U kvadrat tenglamalarni, kasrlar, logarifmlar, ildizlar, integrallar, hosilalar va hokazolarni hal qiladi. Kirish foydalanuvchiga ma'lumotlarni qayta ishlash, jadvallar bilan ishlash, jadvallarni qo'shish uchun mavjud. Ilova trigonometrik, logarifmik tenglamalarni, tengsizliklarni, shuningdek modullar bilan tenglamalarni yechishi mumkin.</p>

Expert.edu.kz	Ushbu saytda siz maktab fanlari bo'yicha 4-6, 7-11 sinflar uchun darsliklarni ko'rishingiz mumkin. Nashriyotchi: maktab, Arman-PV, Atamura va
----------------------	---

	hokazo.
Expert.okulyk-edu.kz	Ushbu saytda 4, 9, 10-sinflar uchun darsliklar mavjud. Darsliklardan bizmaktab matematikasiga tegishli bo'lganlarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin. CBR ning to'liq to'plami mumkin.
okuluk.edu.kz	Matematika, geografiya, tarix va boshqalar kabi fanlarda o'qitiladigan narsalar., ular uchun taqdim etiladi.
www.cpm.kz	Mukammallikni mart markazi. Ta'lim tizimining barcha masalalari bo'yicha ma'lumotlar mavjud.
Igraemsa.ru	O'quvchilarning fikrlash qobiliyatini rivojlantiradigan turli xil o'yinlar (matematik o'yinlar mavjud).
Edusite.kz	Informatika, matematika (infovork), o'quv-uslubiy majmualar va boshqalarda darslarni rejalashtirish usullari mavjud.
www.sciencedirect.com	saytda turli maqolalar mavjud.
www.sabak.kz	sayt ishlamoqda. O'shandan beri onlayn darslarni o'tkazish uchun tegishlidasturiy ta'minotga ega ta'lim portali 2007.In 2010 yilda "ta'limdagi innovatsiyalar" xalqaro forumi bo'lib o'tdi..
www.nci.kz	Milliy axborotlashtirish markazi. O'quv jarayonida CBRDAN samarali foydalanish uchun avval CBR to'plami bilan tanishish va undagi kerakli manbani tanlash muhimdir. Mamlakatimizda Markaziy bankning eng keng to'plami ushbu saytda.

Mobil ilovalardan samarali foydalanish talabalarning mustaqil ta'lim olish imkoniyatlarini oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Duiseeva Gulfariza Omarxanovna. Mobil texnologiyalardan foydalangan holda maktab matematikasini o'qitish metodikasi. 6d0109000-matematika.Falsafa fanlari doktori (PhD) ilmiy darajasiga tayyorlangan dissertatsiya. Turkiston. 2018.
2. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.
3. Ibragimov R. O'rta maktabda matematika o'qitish nazariyasi va metodikasi. O'quv qo'llanma. – Olmaota, Almanax, 2018. – 294 b.
4. Muhammedovich Q.F., Muhammedovna Q.M. BOSHLANG'ICH SINFDAN O'RTA ARIFMETIK SONNI TOPISHGA DOIR MASALALAR YECHISHGA O'RGATISH METODIKASI //BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – T. 2. – №. 4. – C. 358-362.
5. Mukhammedovich K.F. Development Students' Thrift Skills in Solving of Tasks. – 2021.
6. QOSIMOV F. BOSHLANG'ICH SINFDAN O'QUVCHILARINI SODDA MASALALAR BILAN TANISHTIRISH METODIKASI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2020. – T. 1. – №. 1.
7. Саидова М. Во'ljak boshlang'ich sinfdan o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – T. 1. – №. 1. – C. 101-104.
8. Саидова М., Файзуллаева С. Boshlang'ich sinfdan o'qituvchilarining matematik savodxonligini o'stirishda raqamlarni o'rgatishning integratsion va innovatsion yondashuvi //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 118-126.
9. Саидова М., Каримова К. Boshlang'ich sinfdan o'qituvchilarini masala yechishga o'rgatish metodi va usullari //Общество и инновации. – 2022. – T. 3. – №. 3/5. – C. 59-68.
10. Saidova G. E. "BOSHLANG'ICH SINFDAN O'QUVCHILARNING O'QUV FAOLIYATINI

BAHOLASHDA ZAMONAVIY LOYIHALARDAN FOYDALANISH". *Conferencea* (2023): 33-37.

11. Saidova, G.E. "PIRLS-BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 194-196.

12. Saidova G.E. "MANTIQIY MASALALAR YECHISHDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH". *PEDAGOGS jurnali* 1.1 (2022): 60-61.

ФОРМИРОВАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В ОБУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Джумаев Жасур Маманазарович

Ташкентский университет прикладных наук
mamanazaruz@bk.ru.

Аннотация. Анализ дидактической литературы показывает, что структура и методика уроков в школе в значительной степени зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в процессе изучения той или иной темы. Это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков и выделять те из них, которые характеризуются рядом общих особенностей.

Проблема развития у школьника интеллектуальных умений давно и плодотворно разрабатывается в психологии и педагогике. Теоретические основы решения проблемы формирования интеллектуальных умений широко представлены в целом ряде психолого-педагогических исследований.

Ключевые слова: интеллект, мышление, компонент, формирования, понятия, мышления, интеллект, труд, обучения.

Annotation. Analysis of didactic literature shows that the structure and methodology of school lessons largely depend on those didactic goals and objectives that are solved in the process of studying a particular topic. This allows us to speak about the methodological diversity of lessons and to highlight those that are characterized by a number of common features. The problem of the development of intellectual skills in a student has been fruitfully developed in psychology and pedagogy for a long time. The theoretical basis for solving the problem of the formation of intellectual skills is widely represented in a number of psychological and pedagogical studies.

Key words: intellect, "thinking, component, formation, concept, thinking, intellect, labor, learning.

Как известно практически во всех странах мира в основе модернизации страны приоритетным становится инновации в системе образования. Только через образование можно перейти на новый путь развития как в науке так и в производстве. Создание высокоэффективной системы профессионального высшего образования в соответствии с государственными и международными стандартами, подготовка высококвалифицированных кадров – все эти задачи объективно ставят вопросы поиска и применения качественно новой образовательной-научной системы отвечающей современным требованиям духа времени. (2.48)

Система образования для любого общества является базой культурного и духовного воспроизводства самого себя, именно в этой сфере общество закладывает свое будущее. Образование в своей воспитательной сути обращено к главному богатству детей, подрастающему поколению, молодежи.

Анализ дидактической литературы показывает, что структура и методика уроков в школе в значительной степени зависят от тех дидактических целей и задач, которые решаются в процессе изучения той или иной темы. Это позволяет говорить о методическом разнообразии уроков и выделять те из них, которые характеризуются рядом общих особенностей.

Специфика системы уроков заключается в том, что на каждом уроке сочетается изучение нового, повторение в виде актуализации прежних знаний, умений и навыков, формирование новых понятий и способов деятельности и контроль усвоения учебного материала всей темы в целом в ходе его применения школьниками при решении практических и учебных задач на уроке.

В нашем исследовании система включает следующие подсистемы: цель, содержание конкретных учебно-интеллектуальных умений, модель дидактической деятельности учителя, интеллектуальную деятельность младших школьников, педагогические условия формирования учебно-интеллектуальных умений у учащихся начальных классов.

Одним из системообразующих элементов выступает цель - формирование у младших школьников конкретных учебно-интеллектуальных умений, способствующих эффективному формированию умения самоорганизации знаний, как основы их успешного обучения в среднем и старшем звене школы и овладение синергетическим